

АГРЕССИЯНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІНДЕГІ КӨРІНІСІ

ЖАХАНОВА АЛМАЖАН АЛМАЗОВНА

Студент 226 "Емдеу ісі" тобы

"Кеңес Одағының Батыры М. Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі"

Ғылыми жетекшісі: **АЙСАУОТОВА ЛЯЙЛА ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ**

Кеңес Одағының Батыры М. Мәметова атындағы Ақтөбе Жоғары медициналық колледжі"

Лауазымы: Оқытушы

Аннотация: Мақалада медициналық қызметкерлердің жеке қасиеттеріндегі агрессияның көріністерін зерттеу нәтижелері сипатталған.

Кілт сөздер: қарым-қатынас, агрессия, медициналық қызметкерлер, дәрігер, науқас.

Агрессияны анықтаудың негізгі мәселелерінің бірі – бұл термин әртүрлі әрекеттерді қамтиды. Адамдар біреуді агрессивті деп сипаттағанда, олар оның жиі басқаларды қорлайтынын, жиі достық қарым-қатынаста болмайтынын немесе ол күшті болып, бәрін өз қалауы бойынша жасайды деп айтады, немесе ол өз нанымдарын қатты қорғап тұрады, немесе қиын мәселелерге батыл кіреді деп айтуы мүмкін. Осылайша, адамның агрессивті мінез-құлқын зерттегенде біз бірден күрделі және қарама-қайшы міндетке тап боламыз: негізгі түсініктің анықтамасын қалай табуға болады?

Леонард Берковиц (2001) агрессияны дене немесе психикалық зақым келтіруге бағытталған мінез-құлық ретінде анықтайды. Альберт Налчаджян (2007) агрессивті әрекеттер тек адамға ғана емес, сондай-ақ жануарлар мен заттарға да бағытталуы мүмкін деп санайды (вандализм), және агрессияны зақым келтіру мақсатында басқа объектілерге бағытталған мінез-құлық ретінде анықтайды. Агрессияның мақсаты болуы мүмкін:

- күш көрсету;
- билік пен үстемдікті арттыру;
- әсер ету;
- табыс табу;
- аффективті разрядтау, ішкі қақтығысты шешу;
- тартқан азап үшін кек алу;
- құрбанға ауыртпалық түсіру, оның азабынан ләззат алу.

Позитивті мақсат ретінде өз өмірін қорғау, жалған агрессия (жекпе-жек, күрес), бәсекелестік қарастыруға болады.

«Коммуникативті агрессияның интегралды түрлерін анықтау» (В. В. Бойко) зерттеуі барысында медициналық қызметкерлердің көбінде (40%) агрессияның орташа деңгейі, 30%-да агрессияның төмен деңгейі, жоғары және өте жоғары деңгейі тиісінше 10%-да анықталған.

Пациентпен қарым-қатынасқа қатаң ережелер жоқ, бірақ барлық әлемнің дәрігерлері жалпы деонтология қағидаларын – медициналық қызметкерлердің кәсіби этикасын пайдаланады. Пациенттің психоэмоционалды жай-күйі – деонтологияның басты өлшемі, оның тиімділігінің тесті.

Бүгінде көптеген елдерде медицина қызметкерлеріне қатысты сот процестері жиі кездеседі. Статистика көрсеткендей, көп жағдайда сот талаптарын пациентпен қарым-қатынастағы қақтығысты жағдайлар туындатады. Шағымдар әдетте медициналық көмек сапасына емес, медицина қызметкерлерінің немқұрайлылығы мен формализмдеріне байланысты туындайды. Бұл жағдайды тек медициналық қызметкерлердің төмен жалақысымен түсіндіруге болмайды, өйткені мұндай жағдай біздің елімізде ғана емес, басқа

елдерде де кездеседі. Өткен жылы Америкалық медициналық колледждер қауымдастығы пациенттер арасында сауалнама жүргізіп, олар қандай критерийлерге сүйене отырып дәрігер таңдар еді деген сұраққа жауап алды. Алғашқы орында коммуникабельділік пен пациентке медициналық процедуралардың мәнін түсіндіру дағдысы тұрған. Дәрігердің беделді оқу орнын бітіргені соңғы орында болған. Медицина ғылымының мыңжылдық тарихында дәрігер мен пациент арасындағы қарым-қатынас өнері әлі күнге дейін үлкен маңызға ие болып келеді.

Психологтар дәрігер мен науқас арасындағы бірнеше қарым-қатынас моделін айқындайды:

- ақпараттық (салқынқанды дәрігер, толықтай тәуелсіз науқас);
- интерпретациялық (сендіретін дәрігер);
- кеңес беру (сенім мен өзара келісім);
- патерналистік (қамқоршы дәрігер).

Тәжірибе көрсеткендей, медицина жөнінде түсінігі жоқ және өз денсаулығына аса мән бермейтін адамдарға интерпретациялық модель көбірек жарайды. Ал денсаулық мәселелерінің мәніне үңілгісі келетіндер үшін – кеңес беру моделі тиімді. Бұрын кеңінен қолданылған патерналистік модель науқастың құқықтарын бұзуды білдіреді және қазір тек аурудың өміріне тікелей қауіп төнген жағдайларда, мысалы, шұғыл операциялар мен реанимациялық шараларда қолданылады.

Жалпы, медицина тарихында дәрігер мен науқас арасындағы қарым-қатынастың негізі болып келген және қазіргі уақытта да сенім сақталып отыр. Алайда, соқыр сенім мен әділ сенімді айыра білу қажет. Қазіргі уақытта дәрігер мен науқас бір-бірімен ынтымақтасып, күмәндерін бөлісіп, бір-біріне шындықты айтып, емнің нәтижесіне жауапкершілікті теңдей бөледі. Мұндай ынтымақтастық түсіністікке, жанашырлыққа және өзара құрметке негізделеді.

Дәрігер мен науқас арасындағы өзара түсіністік орнатудың маңызды шарты – қолдауды сезіну. Егер науқас дәрігердің көмектесуге ниетті екенін түсінсе, оны мәжбүрлеуге емес, ол емдеу процесіне белсене араласатын болады. Дәрігер түсіністік танытқанда, адам оның шағымдарын естіп, есінде сақтап, ойланатынын сезінеді. Бұл сезім дәрігер «Мен сізді естіп, түсінемін» деп айтқанда немесе көзқарасымен немесе басын изеуімен нығаяды. Жанашырлық – науқаспен ынтымақтастық орнатудың кілті.

Дәрігердің қызметіндегі маңызды принциптердің бірі – науқасқа зиян келтіретін әрекеттерді орындауға тыйым салу немесе «зиян келтірмеу» принципі. Әрбір дәрігер Е. Ламберттің «көмектесе алмайтын науқастар бар, бірақ ешқандай науқасқа зиян келтірмеу керек» деген пікіріне келіседі. Себебі, кейде емдеу аурудан да ауыр болуы мүмкін. Бұл дәрі-дәрмектердің жанама әсерлері, көптеген препараттарды бір уақытта қолданудың теріс әсерлері, сондай-ақ медициналық араласудың болжамды пайдасы мен ықтимал тәуекелі арасындағы сәйкессіздікті білдіреді.

Тағы бір өзгермейтін фактіні атап өтейік: науқаспен әңгіме «жеке-жеке» жүргізілуі керек, үшінші тараптардың қатысуы алынбайды. 15 жастан асқан науқас туралы ақпаратты оның келісімінсіз басқа адамдарға, тіпті туыстарына айтуға болмайды.

Сондай-ақ, мұндай ережені атап өту қажет: науқасқа болашақта тіпті ең аз жақсару болатынына үміт беретін жағымды ақпарат беру керек. Дәрігер науқасқа шындықты айтқан кезде де оған үміт беруі тиіс. Алайда шындықты айту керек: барлық «артықшылықтар» мен «кемшіліктерді» өлшеп, адам ұсынылған емге келісуге немесе бас тартуға шешім қабылдай алады. Науқас қандай белгілердің толықтай жоғалатынын, қандайларының жартылай жоғалатынын және қандайларының қалатынын, сондай-ақ олардың болуымен келісу керек екенін білуге құқылы. Дәрігердің сабырлы, ойланып сөйлеген, жанашыр сөздері, тіпті ол ықтимал және кепілдендірілмеген нәтижелер туралы айтса да, науқасты үміттендіруі мүмкін.

Жоғарыда айтылғандардың бәрінен, жақсы дәрігердің нәзік психологиялық түйсігі болуы керек екені айқын. Көптеген медицина қызметкерлері науқастармен қарым-қатынас жасай білу шеберлігін жылдар бойы, тәжірибе жинақтап меңгереді. Қалай болғанда да, тиімді жұмыс

істегісі келетін дәрігерге ауру адамдармен дұрыс әңгіме жүргізу дағдыларын меңгеруге, науқасқа психологиялық әсер ету тәсілдерін үйренуге ұмтылу қажет.

Егер дәрігер стресспен күресе алмай, өз мінез-құлқын бақылауға ала алмаса, онда оны бақылауды науқас өз мойнына алуы керек. Ең бастысы – эмоцияларға берілмеу. Дәрігерге өз психологиялық мәселелерін сіздің есебіңізден шешуге жол бермеу керек.

Дәрігердің агрессиясының себебі – сіздің қандай да бір түрде дұрыс әрекет етпеуіңіз, сөйлеуіңіз немесе көрінісіңізде емес, тек қана сіздің бар болуыңызда. Сондықтан, сіздің жоқ екеніңізді көрсетуге тырысыңыз. Сұрақтарға қарапайым, мүмкіндігінше эмоциясыз, бір сөзбен жауап беріңіз .

Қосымша сұрақтар қоймаңыз – сауалнама мысалында көрсетілгендей, ең бейкүне сұрақтар да ашулану туғызуы мүмкін. Егер сіз агрессорға араласуға ниет білдірмейтіндігіңізді білдірсеңіз, ол сізден тезірек бас тартады және өз жұмысын орындауға кіріседі.

Коммуникацияның психологиялық ерекшеліктері туралы білімге негізделген қарым-қатынас жасау қабілеті немесе коммуникативті құзыреттілік медбикенің міндетті кәсіби қасиеті болып табылады. Коммуникативті құзыреттілік арнайы дағдылардың қалыптасуын қамтиды: байланыс орнату, тыңдау, коммуникацияның невербальды тілін оқу, әңгіме құру, сұрақтарды дұрыс формулирлеу.

Медбике өз эмоцияларын игеріп, сенімділік сақтап, өз реакциялары мен мінез-құлқын бақылауды білетін болуы маңызды. Сабырлық пен сыпайылық – жақсы жұмыс стилінің құрамдас бөліктері, олар медбикенің науқастарға деген қамқорлығы мен назарын білдіреді. Медбике науқастан қашан алыстау, қашан жақындау керектігін сезінуі керек.

Науқасқа құрмет көрсету маңызды. Медбике науқаспен кәсіби міндеттерді шешу үшін өзара қарым-қатынасты дұрыс құра білуі керек. Медбикенің сыртқы көрінісі, тазалығы, ұқыптылығы, науқаспен қарым-қатынастың барлық кезеңіндегі мінез-құлық та маңызды. Этика-деонтологиялық принциптер мен қарым-қатынас психологиясы заңдарын білу, кәсіби шеберлікпен ұштасқанда, ең күрделі жағдайларда да тиімді көмек көрсетуге мүмкіндік береді.